

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№4 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#4 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
4/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatrics of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Карабаев Жахонгир Абдужалол угли ВЗАИМОСВЯЗЬ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ С МАРКЕРАМИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ СТЕНКИ У ЛИЦ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (ХИМ).....	7
2. Хамидов Абдулахад Абдисаттор угли, Саидвалиев Фаррух Саидакромович, Пулатова Дилёра Рустамовна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ.....	10
3. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna FERTIL YOSHDAGI AYOLLARDA GIPOTERIOZ KASALLIGIDA PSIXOEMOTSIONAL BUZILISHLARNING TAHLILI.....	15
4. Ахмедова Камола Рахманбердиевна, Алимова Насиба Усмановна ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ ШЕРЕШЕВСКОГО-ТЕРНЕРА С РАЗЛИЧНЫМ КАРИОТИПОМ.....	19
5. Олланова Шахноза Сирлибоевна, Маматкулова Нигора Рахматовна, Юсупова Нозима Носировна ОҒРИҚ СИНДРОМИ БИЛАН КЕЧАДИГАН ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ БАҲОЛАШ.....	24
6. Мусаева Юлдуз Алпысовна, Абдуллазизова Умидахон Салохиддин кизи, Мурадимова Альфия Рашидовна, Саидалиев Саидазиз Бахтиерович СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: CLIPPERS СИНДРОМ.....	27
7. Мусаева Юлдуз Алпысовна, Мусаев Сардорбек Мухтарбекович, Фатхуллаева Нозимахон Аброрхон кизи, Розикова Мадина Санжар кизи ОТДАЛЕННЫЕ ИСХОДЫ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА, ОСЛОЖНЕННОГО ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.....	33
8. Икромов Шохром Бурон угли, Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович СОВРЕМЕННАЯ ДИСЦИРКУЛЯТОРНАЯ ИШЕМИЧЕСКАЯ МИЕЛОПАТИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ И УЛУЧШЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ.....	38
9. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврўзова Зарина Шодмон кизи ИШЕМИК ИНСУЛЬТ ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ДАВОЛАНИШДАН ОЛДИН ВА КЕЙИН СТАБИЛОГРАФИК ТЕСТ ДИНАМИКАСИНИ БАҲОЛАШ.....	42
10. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ БОШ ОҒРИҚНИ ДАВОЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИЛГАН УСУЛИ.....	46
11. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Рахматов Карим Рахимович БЕЛ – ДУМҒАЗА СОҲАСИ «ОПЕРАЦИЯ ҚИЛИНГАН УМУРТҚА ПОҒОНАСИ СИНДРОМИ»НИНГ НЕВРОЛОГИК КўРИНИШИ ВА ТАШХИСЛАШ ШАРТЛАРИ.....	52
12. Эшанкулова Наргиза Якубовна, Азизова Раъно Баходировна, Ким Инна Георгиевна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА МИЯНИНГ ЧУҚУР СТИМУЛЯЦИЯСИ (DBS) УСУЛИНИНГ КЛИНИК САМАРАДОРЛИГИ.....	58
13. Fayziyeva Ra'nogul Hoji qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna “GENERALLASHGAN EPILEPSIYADA KOGNITIV VA AFFEKTIV BUZILISHLAR: OPTIMALLASHTIRISHGA KLINIK YONDASHUV”.....	62
14. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ ДИСФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (ХИМ).....	66
15. Мамбеткаримова Муслима Садиратдиновна, Маджидова Якутхон Набиевна РОЛЬ МИКРОТОКОВОЙ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С МИКРОЦЕФАЛИЕЙ.....	72
16. Саггарова Сабина Завкиевна, Азизова Раъно Баходировна, Олланова Шахноза Сирлибоевна ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ СИНДРОМА ГИЙЕНА–БАРРЕ ПО ШКАЛЕ БАРТЕЛА С УЧЁТОМ ПОЛОВЫХ РАЗЛИЧИЙ.....	74
17. Nurmatov Abdujalil Abduxalilovich, Kariyev Gayrat Maratovich, Hazratkulov Rustam Bafoevich, Boboyev Jaloliddin Ibroximovich KIARI I TIPIDAGI ANOMALIYA BILAN BOG'LIQ SIRINGOMIELIYANI JARROHLIK YO'LI BILAN DAVOLASH NATIJALARI: 123 TA KUZATUV TAHLILI.....	77
18. Наимов Олим Юнусович, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Холмуратова Бахтигул Нурмухаммат кизи, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛ БУЗИЛИШЛАР ВА БЕМОРЛАРГА ТИББИЙ ПСИХОЛОГИК ЁНДАШУВ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	81

19. Aripova Maftuna Khurramovna, Xaydarov Nodirjon Kadirovich NEVROLOGIK AMALIYOTDA BACHADON ONKOLOGIK PATOLOGIYASIDA DORSOPATIYA BOR BO'LGAN AYOLLARDA OG'RIQ SINDROMINI XUSUSIYATLARI.....	86
20. Saydaliev Saidaziz Baxtiyor o'g'li KLINIK HOLAT: BOSH MIYA AMILOID ANIGIOPATIYASI VA NORMOTENZIV GIDROSEFALIYA.....	90
21. Охунова Диёрахон Алишер кизи ВЛИЯНИЕ НЕЙРОТРОФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РИСК РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	93
22. Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Abdullaev Tokhirjon Azamjonovich, Aktamova Madinabonu Uktamovna INFLUENCE OF INTESTINAL MICROBIOTA ON BRAIN FUNCTION AND NEUROLOGICAL DISORDERS.....	96
23. Исаметдинова Умида Зайнитдиновна, Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИОТЕРАПИИ И СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ В ЛЕЧЕНИИ ШЕЙНО-ПЛЕЧЕВОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА.....	100
24. Эшимова Шохсанам Кенжабоевна КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ РЭГ-ХАРАКТЕРИСТИК ГЕМОДИНАМИКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ДИСФУНКЦИЕЙ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	104
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Khamidov Otabek Khayotbekovich HIPOTHERAPY AS AN EFFECTIVE COMPONENT OF NEUROREHABILITATION FOR NEUROLOGICAL DISORDERS.....	108
26. Ибрагимова Наргиза Абзалджановна, Садыкова Гулчехра Кабуловна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИКОЗНЫХ ГИПЕРКИНЕЗОВ У ДЕТЕЙ.....	113
27. Султонова Дилбар Азамат кизи ГИППОКАМПАЛ СКЛЕРОЗЛИ МЕЗИАЛ ЧАККА ЭПИЛЕПСИЯЛИ БЕМОРЛАРДА КЛИНИК-СЕМИОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	116
28. Нурметов Нодир Бейматович, Ибодуллаев Зарифбой Ражабович БИРИНЧИ ВА ИККИНЧИ БОСКИЧДАГИ ПРОГРЕССИВ ТАРҚОҚ СКЛЕРОЗ БЕМОРЛАРИДА ФУНКЦИОНАЛ ТИКЛАНИШ: БАРТЕЛ ШКАЛАСИ БЎЙИЧА РЕАБИЛИТАЦИЯ УСУЛЛАРИНИНГ ТАҚҚОСЛОВЧИ ТАҲЛИЛИ.....	121
29. Isametdinova Umida Zaynitdinovna, Gaybiyev Akmaljon Ahmadjonovich TREATMENT OF CERVICAL-SHOULDER PAIN SYNDROME WITH LOCAL ANESTHETICS: CLINICAL AND THERAPEUTIC APPROACH.....	124
30. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Шукруллоева Нодирабегим Акбаровна НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ МИАСТЕНИИ.....	127
31. Khaydarova Dildora Kadirovna PROSPECTIVE APPROACHES TO REHABILITATION OF ALZHEIMER'S DISEASE.....	130
32. Eshkuvvatov Gayrat Erkinovich, Kariyev Gayrat Maratovich, Asadullayev Ulugbek Maqsudovich, Yakubov Jaxongir Baxodirovich BOSH MIYA GIPERVASKULYAR MENINGIOMALARINI OLIV TASHLASH OPERATSIYASI VAQTIDA QON YO'QOTILISHINI PROGNOZ QILISH: XAVFNI RADIOLOGIK BAHOLASH SHKALASI.....	134
33. Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ.....	139
34. Хасанов Алишер Юрьевич, Мавлянова Зилола Фархадовна КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ СИНДРОМА КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА У ПАЦИЕНТОВ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА.....	142
35. Маджидова Якутхон Набиевна, Низамходжаева Шахзода Бахтиёр кизи, Азимова Нодира Мирваситовна, Ботирова Зебо Хасан кизи ПОКАЗАТЕЛИ НЕВРОСТАТУСА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	146
36. Мамарасулов Солижон Каюмович, Маджидова Якутхон Набиевна, Эргашева Наргиза Обиджановна, Назарова Салима Каюмовна КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ВЕРТЕБРО БАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ (АКУПУНКТУРА).....	149

Khaydarov Nodir Kadirovich
Abdullaeva Muborak Bekkulovna
Khamidov Otabek Khayotbekovich
Tashkent State Dental Institute

HIPPOTHERAPY AS AN EFFECTIVE COMPONENT OF NEUROREHABILITATION FOR NEUROLOGICAL DISORDERS

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15731060>

ANNOTATION

The article examines hippotherapy as an effective component of complex neurorehabilitation for various neurological disorders. The method is based on the biomechanical and sensorimotor effects of horse movements in a step, which have a stimulating effect on postural control, muscle tone, coordination, and vestibular stability. Special attention is paid to the neurophysiological mechanisms of hippotherapy, including the activation of central walking patterns, proprioceptive stimulation, and improvement of interhemispheric interaction. An analysis of modern randomized clinical trials demonstrating the effectiveness of the method in patients with stroke, cerebral palsy, multiple sclerosis, and other central nervous system pathologies is presented. Indications, limitations, and advantages of the method are highlighted. A conclusion was made about the high clinical value of hippotherapy as an interdisciplinary approach within the framework of neural rehabilitation.

Keywords: hippotherapy, neural rehabilitation, therapeutic riding, sensorimotor stimulation, neuroplasticity, postural control, stroke, cerebral palsy, motor rehabilitation

Хайдаров Нодир Қодирович
Абдуллаева Муборак Беккуловна
Хамидов Отабек Хаётбекович
Тошкент давлат стоматология институти

ИППОТЕРАПИЯ НЕВРОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАРДА НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИЯНИНГ САМАРАЛИ КОМПОНЕНТИ СИФАТИДА

АННОТАЦИЯ

Мақолада турли хил неврологик касалликларда комплекс нейрореабилитациянинг самарали компоненти сифатида иппотерапия кўриб чиқилган. Ушбу усул отларнинг қадамдаги ҳаракатларининг биомеханик ва сенсомотор таъсирига асосланган бўлиб, постурал назорат, мушак тонуси, координация ва вестибуляр барқарорликка рағбатлантирувчи таъсир кўрсатади. Иппотерапиянинг нейробиологик таъсир механизмларига, жумладан марказий юриш паттернларини фаоллаштиришга, проприоцептив стимуляцияга ва ярим шарлараро ўзаро таъсирни яхшилашга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Инсулт, церебрал фалаж, тарқоқ склероз ва марказий асаб тизимининг бошқа патологиялари асоратлари бўлган беморларда усулнинг самарадорлигини кўрсатадиган замонавий рандомизацияланган клиник тадқиқотлар таҳлили келтирилган. Усулнинг кўрсатмалари, чекловлари ва афзалликлари таъкидланган. Нейрореабилитация доирасида фанлараро ёндашув сифатида иппотерапиянинг юқори клиник қиймати ҳақида хулоса қилинган.

Калит сўзлар: иппотерапия, нейрореабилитация, даволувчи от спорти, сенсомотор стимуляция, нейропластиклик, постурал назорат, инсулт, мия фалажи, ҳаракат реабилитацияси

Хайдаров Нодир Қодирович
Абдуллаева Муборак Беккуловна
Хамидов Отабек Хаётбекович
Ташкентский государственный стоматологический институт

ИППОТЕРАПИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается иппотерапия как эффективный компонент комплексной нейрореабилитации при различных неврологических расстройствах. Метод основывается на биомеханическом и сенсомоторном воздействии движений лошади в шагу, оказывающем стимулирующее влияние на постуральный контроль, мышечный тонус, координацию и вестибулярную устойчивость. Особое внимание уделяется нейробиологическим механизмам действия иппотерапии, включая активацию центральных паттернов ходьбы, проприоцептивную стимуляцию и улучшение межполушарного взаимодействия. Представлен анализ современных рандомизированных клинических исследований, демонстрирующих эффективность метода у пациентов с последствиями инсульта,

церебрального паралича, рассеянного склероза и другими патологиями центральной нервной системы. Выделены показания, ограничения и преимущества метода. Сделан вывод о высокой клинической ценности иппотерапии как междисциплинарного подхода в рамках нейрореабилитации.

Ключевые слова: иппотерапия, нейрореабилитация, лечебная верховая езда, сенсомоторная стимуляция, нейропластичность, постуральный контроль, инсульт, церебральный паралич, двигательная реабилитация

История развития иппотерапии. Идея использования лошади в лечебных целях имеет глубокие исторические корни. Ещё в IV веке до н.э. Гиппократ упоминал о пользе верховой езды для здоровья человека, отмечая её способность укреплять тело и дух, улучшать настроение и нормализовать пищеварение. В Древнем Риме врачи рекомендовали верховую езду как средство восстановления после различных заболеваний, включая травмы и психические расстройства.

Возрождение интереса к лечебному потенциалу верховой езды произошло в Европе в XVIII–XIX веках, когда начали появляться первые упоминания о её применении в реабилитационных целях. Однако систематическое медицинское применение метода началось только в середине XX века. Одним из значимых этапов стало использование верховой езды в восстановлении пациентов после полиомиелита в 1950-х годах. В частности, в 1952 году в Дании иппотерапия применялась как элемент восстановительного лечения в период эпидемии полиомиелита.

Настоящий научный подход к иппотерапии начал формироваться в 1960–70-х годах в Германии и Австрии. В это время начали работать первые специализированные медицинские центры, где терапевтическая верховая езда применялась под наблюдением врачей, физиотерапевтов и инструкторов. Именно тогда термин «иппотерапия» (от греч. *hippos* — лошадь и *therapeia* — лечение) начал использоваться в научной литературе.

В 1980–90-х годах метод активно распространялся по всей Европе, США и Канаде. В этих странах были созданы профессиональные ассоциации, такие как The American Hippotherapy Association (АНА), продвигающие стандарты обучения специалистов и клинического применения метода.

На постсоветском пространстве иппотерапия начала развиваться активнее в конце 1990-х — начале 2000-х годов. В настоящее время в США насчитывается более тысячи иппотерапевтических центров, а в Великобритании — более семисот. Во Франции иппотерапия получила особое признание: в Парижском университете спорта и здоровья даже был создан факультет, где готовят квалифицированных специалистов-иппотерапевтов. В Тбилиси, в Грузинской медицинской академии, была учреждена кафедра лечебной физической культуры и райттерапии. Стоит отметить, что данный метод лечения получил признание Немецкой физиотерапевтической ассоциации — Deutsche Verband für Physiotherapie — Zentrverband der Krankengymnastik. Сегодня она признана вспомогательным методом реабилитации при различных неврологических и опорно-двигательных заболеваниях, включая ДЦП, рассеянный склероз, травмы спинного мозга и последствия инсульта. Современные исследования всё чаще подтверждают не только физиологическую, но и нейропсихологическую эффективность иппотерапии.

Введение. Иппотерапия (от греч. *hippos* — лошадь и *therapeia* — лечение) — это один из методов реабилитационной медицины, при котором используется лечебное воздействие верховой езды на человека. Метод основан на нейрофизиологических принципах и сочетает в себе элементы физиотерапии, кинезитерапии и психоэмоционального взаимодействия. Иппотерапия активно применяется при восстановлении двигательных, координационных, сенсомоторных и психоэмоциональных нарушений, особенно у пациентов с органическими поражениями центральной нервной системы.

Лошадь — уникальный «мобильный тренажёр», передающий человеку во время езды трёхмерные ритмичные импульсы, близкие к паттерну человеческой ходьбы. Это активизирует моторные центры мозга, улучшает равновесие, мышечный тонус и координацию движений. Кроме того, эмоциональный контакт с животным способствует снижению тревожности, улучшению настроения и повышению мотивации к восстановлению.

1. Научные основы метода иппотерапии. Иппотерапия представляет собой физиотерапевтический метод, основанный на использовании биомеханики движений лошади в шагу как средства сенсомоторной, вестибулярной, проприоцептивной и психоэмоциональной стимуляции пациента. Научная обоснованность метода базируется на концепциях нейропластичности, соматосенсорной интеграции, моторного контроля и принципах восстановления двигательных функций при поражениях центральной и периферической нервной системы. Метод иппотерапии основывается на нескольких принципах, таких как: биомеханический, нейрофизиологический, вестибулярный и проприоцептивный методы, также он оказывает психоэмоциональное воздействие на больных и стимулирует их когнитивные функции. Рассмотрим каждый из них по-отдельности.

-Биомеханические принципы. Лошадь при движении шагом передаёт пациенту более 100 трёхмерных движений в минуту, имитирующих паттерн физиологической ходьбы человека. Эти движения передаются через таз пациента вверх по позвоночнику, вызывая ритмичную стимуляцию:

- По сагиттальной плоскости (вперёд-назад) — для развития равновесия;
- По фронтальной плоскости (вправо-влево) — для нормализации осанки;
- По вертикальной оси — для активации стабилизаторов корпуса и вестибулярной системы.

Следовательно, лошадь выполняет функцию живого тренажёра, провоцируя непрерывную адаптацию опорно-двигательной системы пациента в условиях мягкой нестабильности.

-Нейрофизиологические механизмы. Ключевым механизмом иппотерапии является сенсомоторная активация, способствующая улучшению нейромоторной координации, нормализации мышечного тонуса и стимуляции нейропластичности. Доказано, что ритмичная стимуляция от движений лошади:

- Активирует центральные генераторы ходьбы (central pattern generators, CPG) в спинном мозге;
- Влияет на сенсорную интеграцию в таламокортикальных и мозжечковых структурах;
- Усиливает проприоцептивную афферентацию, необходимую для построения двигательной программы;
- Стимулирует постуральную реактивность и механизм равновесия.

Функциональная нейровизуализация (фМРТ) у пациентов после курса иппотерапии демонстрирует увеличение активности моторной коры и улучшение межполушарного взаимодействия, особенно при восстановлении после инсульта.

- Вестибулярная и проприоцептивная стимуляция Ритмичные, предсказуемые и трёхмерные импульсы от движений лошади активируют рецепторы:

- Проприоцепторы мышц, сухожилий и суставов,
- Вестибулярный аппарат через непрерывное перемещение головы и корпуса,
- Осязательные рецепторы кожи и глубокой чувствительности.

Это способствует формированию и стабилизации схемы тела (body schema), улучшает пространственную ориентацию, снижает патологические рефлексы и повышает способность к произвольным движениям. Особенно ценно это у пациентов с центральными парезами, дизартрией, атаксией и сенсомоторной алалией.

-Психоэмоциональные и когнитивные аспекты Лошадь, как крупное, чувствительное и социально ориентированное животное, оказывает выраженное психоэмоциональное воздействие:

- Уменьшает тревожность и внутреннее напряжение,
- Улучшает настроение и мотивацию,
- Повышает уровень доверия, коммуникативности и самооценки у пациента.

Наличие животного-посредника стимулирует развитие социальных и когнитивных функций, что особенно важно в работе с детьми с РАС, аутизмом, ЗПР и пациентами после травм мозга с когнитивными дефицитами.

Также стоит упомянуть о комплексности данного метода. Метод иппотерапии уникален тем, что объединяет в себе такие грани, как физиотерапевтическое воздействие, неврологическое стимулирование, а также психоэмоциональные и социальные компоненты. Физиотерапевтический эффект включает в себя тренировки. При этом активно задействованы упражнения мышц, осанки, координации, баланса и укрепление мышечного корсета. Вторым важным аспектом является неврологическое стимулирование, а именно воздействие двигательных центров и сенсорной интеграции. Также немало важным является, наличие психотерапевтического эффекта и социальной адаптации. Психотерапевтический компонент заключается в эмоциональном воздействии с животными и построении позитивного терапевтического контакта. Социальный аспект реализуется через вовлечение пациента в активную деятельность и возвращение к социальной адаптации.

Таким образом, метод иппотерапии опирается на совокупность научных концепций и клинически подтверждённых механизмов действия, включая нейрофизиологические, сенсомоторные и психоэмоциональные компоненты. Его эффективность обоснована с точки зрения современной реабилитационной медицины и нейронауки.

2. Методика проведения курса иппотерапии. Структура занятия может варьироваться в зависимости от целей реабилитации, диагноза и состояния пациента, но в целом включает несколько этапов. Сеансы начинаются с оценки пациента: перед началом терапии врач и инструктор определяют цели лечения, степень физического ограничения и противопоказания. Далее проходит сама подготовка к занятиям-пациенту помогают занять правильное положение на лошади, которое может быть продольным, поперечным, лицом вперёд или назад.

Следом начинается сам сеанс иппотерапии. Лошадь движется шагом, а инструктор регулирует темп, траекторию и длительность. Проводится работа над балансом, стабилизацией корпуса, дыханием, симметричностью движений. Иногда добавляются упражнения для рук, головы и туловища.

Завершением занятий является: расслабление, уход за лошадью, эмоциональный контакт.

Продолжительность одного занятия — 20–45 минут. Курс терапии составляет от 10 до 30 сеансов в зависимости от цели лечения.

3. Показания и противопоказания к применению иппотерапии. Иппотерапия, как метод лечебной верховой езды, используется в рамках восстановительной медицины и нейрореабилитации у пациентов с различными функциональными нарушениями. Эффективность метода обусловлена его воздействием на вестибулярную, проприоцептивную, моторную и психоэмоциональную системы, что позволяет использовать его в лечении широкого спектра заболеваний. Однако, как и любой физиотерапевтический метод, иппотерапия имеет определённые показания и противопоказания, требующие оценки со стороны медицинского специалиста перед началом курса.

На основании клинической практики и современных научных данных, показаниями к иппотерапии являются следующие состояния:

1. Неврологические заболевания:
 - Последствия ишемического и геморрагического инсульта (восстановительный и поздний восстановительный период)
 - Детский церебральный паралич (ДЦП) всех форм (спастическая, гиперкинетическая, атаксическая)

- Травмы головного и спинного мозга, включая посттравматическую энцефалопатию
- Парезы и параличи различного генеза
- Рассеянный склероз и другие демиелинизирующие заболевания
- Нарушения координации движений, вестибулярной функции, статики и динамики

2. Психические и психоневрологические расстройства:
 - Аутизм (в том числе РАС)
 - Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ)
 - Эмоционально-волевые расстройства, тревожно-депрессивный синдром
 - Задержка психоречевого и психомоторного развития
 - Ортопедические и соматические заболевания:
 - Последствия травм опорно-двигательного аппарата (особенно тазовых и позвоночных структур)
 - Нарушения осанки, сколиоз I–II степени
 - Хроническая болевая дисфункция (в рамках комплексной терапии)
 - Синдром мышечной гипотонии и гипертонуса
4. Реабилитация после длительной иммобилизации и двигательной депривации (в том числе после операций)

Несмотря на высокий профиль безопасности, иппотерапия имеет ряд абсолютных и относительных противопоказаний. Перед включением пациента в программу занятий необходима комплексная оценка его состояния и заключение лечащего врача.

Абсолютные противопоказания:

- Эпилепсия с частыми, неконтролируемыми приступами
- Злокачественные новообразования в активной стадии
- Выраженная нестабильность позвоночного столба
- Острые воспалительные заболевания костей и суставов, миозиты, артриты
- Выраженные контрактуры конечностей, препятствующие безопасной посадке на лошадь
- Тяжёлые пороки сердца и декомпенсированные состояния сердечно-сосудистой системы
- Глубокая умственная отсталость (при невозможности установить инструктивный контакт)
- Активные формы инфекционных заболеваний, в том числе туберкулёз
- Тромбозы и тромбофлебиты в активной фазе
- Аллергические реакции на шерсть животных (в тяжёлой форме)

Относительные противопоказания:

- Сколиоз III–IV степени с выраженной деформацией
- Повышенное внутричерепное давление (при нестабильности)
- Неустойчивое артериальное давление (гипер- или гипотензия)
- Прогрессирующие неврологические заболевания (оцениваются индивидуально)
- Психозы, острые психоэмоциональные нарушения (до купирования симптомов)
- Беременность (особенно II–III триместр)

Каждый случай участия пациента в программе иппотерапии должен сопровождаться индивидуальной медицинской экспертизой. Врач-реабилитолог или лечащий невролог определяет возможность и целесообразность терапии на основании анамнеза, текущего состояния и наличия противопоказаний. При необходимости в программу включаются дополнительные меры безопасности: использование специального оборудования, индивидуального сопровождения и адаптации упражнений.

4. Преимущества метода иппотерапии в системе медицинской и нейрореабилитации. Иппотерапия — это интегративный реабилитационный подход, основанный на биомеханическом, нейрофизиологическом и психоэмоциональном воздействии, который сочетает элементы лечебной физкультуры, физиотерапии, эрготерапии и зоотерапии. В отличие от традиционных методов восстановления двигательных и когнитивных функций, иппотерапия представляет собой

динамичную форму терапии с высокой мотивационной составляющей, что делает её особенно эффективной при работе с пациентами, имеющими органические поражения центральной нервной системы, двигательные и когнитивно-эмоциональные нарушения.

- Многоуровневое физиологическое воздействие. Одним из ключевых преимуществ иппотерапии является её способность одновременно воздействовать на несколько уровней функционирования организма:

- Соматомоторный: улучшение мышечного тонуса, симметризация поструральных реакций, развитие координации движений;
- Сенсомоторный: активация проприоцептивных и вестибулярных систем, улучшение телесной осознанности (body awareness);
- Вегетативный: нормализация дыхания, снижение уровня кортизола, улучшение общего соматического фона;
- Нейрокогнитивный: стимулирование нейропластичности, улучшение концентрации, памяти и планирования действий.

-Имитация физиологической ходьбы. Ритмичные трёхмерные движения, передаваемые от лошади пациенту во время шага, максимально приближены к параметрам нормальной биомеханики человеческой ходьбы. Это делает иппотерапию уникальным методом для: формирования двигательных паттернов у пациентов, неспособных самостоятельно ходить, также идет восстановления статико-локомоторных функций после инсульта и спинальных травм, вместе с тем развивается обучение контролю равновесия и стабилизации корпуса при нарушениях координации.

-Повышение мотивации и комплаентности. Иппотерапия обладает выраженным мотивационно-эмоциональным потенциалом. Включение животного-посредника (лошади) повышает внутреннюю заинтересованность пациента, способствует формированию доверительных отношений, снижает тревожность и способствует преодолению барьеров при взаимодействии с терапевтом. Доказано, что пациенты, участвующие в иппотерапии:

- демонстрируют более высокую мотивацию к продолжению реабилитации,
- реже преждевременно прерывают курс терапии,
- показывают устойчивую динамику в эмоциональном и поведенческом статусе.

- Универсальность и адаптивность метода. Метод может быть адаптирован под широкий спектр клинических состояний и возрастных групп — от детей раннего возраста до пожилых пациентов. Иппотерапия успешно применяется в таких областях как: неврология, детская реабилитология, ортопедия, психиатрия и психотерапия, а также пользуется популярностью в применении в паллиативной и постинсультной помощи. Гибкость в подборе позы, длительности, сложности и целей занятия позволяет применять метод индивидуализированно в рамках междисциплинарной терапии.

- Улучшение психоэмоционального состояния Лошадь является мощным стимулом позитивного эмоционального отклика. Исследования показали, что после курса иппотерапии у пациентов наблюдается ряд улучшений. При этом снижается уровень депрессии и тревожности, улучшается эмоциональная регуляция и формируется чувство успеха и уверенности в себе. Это особенно важно при работе с пациентами с последствиями черепно-мозговых травм, депрессивными и тревожными расстройствами, аутизмом, ДЦП и СДВГ.

- Социальная реинтеграция и развитие коммуникации. Через взаимодействие с инструктором, животным и окружением пациенты постепенно включаются в социально ориентированную активность. Это особенно ценно при спектре неврологического расстройства. Основными считаются: аутизм и РАС, постинсультная афазия, социальные фобии и дезадаптации, задержки речевого развития и моторная алалия. Следовательно, иппотерапия способствует формированию навыков общения,

произвольной регуляции поведения и улучшению социальных компетенций.

- Снижение потребности в медикаментозной поддержке. За счёт комплексного воздействия иппотерапия может косвенно способствовать: уменьшению дозировок мышечных релаксантов (при спастических формах ДЦП и парезов). Наряду с этим, отмечается снижение частоты применения анксиолитиков и антидепрессантов и стабилизация вегетативной регуляции без фармакологических вмешательств. Это особенно важно в педиатрической практике и при длительных курсах реабилитации. Таким образом, иппотерапия представляет собой многофакторный, доказательно обоснованный метод, сочетающий в себе реабилитационные, психотерапевтические и когнитивно-мотивационные эффекты. Её преимущества проявляются как в нейрофизиологической сфере, так и в психоэмоциональной и социальной плоскости, что делает данный метод не только эффективным, но и уникальным по широте воздействия.

5.Современные научные исследования, подтверждающие эффективность иппотерапии. С целью объективной оценки эффективности иппотерапии в реабилитации пациентов, перенёсших инсульт, были проанализированы ключевые исследования за последние десять лет. Результаты научных трудов подтверждают положительное влияние лечебной верховой езды на моторную функцию, баланс, походку, психоэмоциональное состояние и общее качество жизни пациентов.

Одним из значимых рандомизированных контролируемых исследований является работа Lee C.W., Kim S.G., Yong M.S., в которой была поставлена цель сравнить эффективность иппотерапии и тренировок на беговой дорожке у пациентов, перенёсших инсульт. В исследовании участвовало 30 человек, случайным образом разделённых на две группы. В результате было установлено, что в группе иппотерапии достоверно улучшились показатели скорости ходьбы и симметрии шага, тогда как в группе, занимавшейся на беговой дорожке, улучшение отмечено только по одному параметру — симметрии длины шага. Эти данные свидетельствуют о более выраженном терапевтическом эффекте иппотерапии в восстановлении параметров походки.

В другом рандомизированном слепом исследовании Beinotti F., Christofletti G., Correia N., Borges G. была проанализирована эффективность иппотерапии у пациентов с гемипарезом, перенёсших инсульт. В экспериментальной группе, где пациенты проходили курс иппотерапии, наблюдались достоверные улучшения как физического, так и психоэмоционального состояния, что подчёркивает комплексное воздействие метода на качество жизни больных.

Sung Y.H., Kim C.J., Yu B.K., Kim K.M. провели исследование с использованием инструментальной оценки походки (OptoGait) и активности мышц туловища с применением поверхностной электромиографии. Пациенты были разделены на две группы: контрольную (60 минут традиционной реабилитации в день) и экспериментальную (45 минут традиционной реабилитации плюс 15 минут иппотерапии ежедневно в течение четырёх недель). По результатам анализа, в экспериментальной группе наблюдалось значительное увеличение мышечной активности спины и улучшение показателей асимметрии ходьбы, что свидетельствует о позитивном влиянии иппотерапии на стабилизацию корпуса и двигательную симметрию.

В 12-недельном проспективном исследовании Han J.Y. и соавторов была оценена эффективность иппотерапии в дополнение к стандартной физиотерапии. Оценка проводилась с использованием таких шкал, как FAS, G-POMA, BBS и B-POMA. По окончании курса в обеих группах были отмечены улучшения, однако пациенты из группы иппотерапии демонстрировали более выраженную положительную динамику в восстановлении параметров походки и баланса. Эти данные указывают на дополнительное преимущество иппотерапии при включении её в состав комплексных программ реабилитации после инсульта.

Особого внимания заслуживает работа Bunketorp Käll L. и коллег, в рамках которой было проведено слепое рандомизированное исследование, направленное на оценку

долгосрочных эффектов немедикаментозной терапии у пациентов, перенёвших инсульт 1–5 лет назад. Участники были распределены на три группы: программа с использованием музыкальной терапии, лечебной верховой езды и контрольная группа. Основным инструментом оценки — шкала Stroke Impact Scale (SIS, версия 2.0), а также дополнительные когнитивные и функциональные опросники. Первичные результаты через 12 недель показали положительную динамику, особенно выраженную в группе иппотерапии, как в аспекте физического восстановления, так и в области психосоциального функционирования. Дальнейшее наблюдение продолжается, но уже сейчас можно говорить о

стойком терапевтическом эффекте иппотерапии в постинсультной реабилитации.

Проанализированные клинические исследования демонстрируют высокую эффективность иппотерапии в качестве немедикаментозного метода реабилитации у пациентов, перенёвших инсульт. Доказано её положительное влияние на нормализацию походки, баланс, мышечную активность, а также на улучшение общего психоэмоционального и когнитивного состояния пациентов. Эти данные подтверждают необходимость интеграции иппотерапии в современные программы нейрореабилитации и подчёркивают её ценность как междисциплинарного подхода.

Список литературы:

1. Иппотерапия и сферы её применения -Матвеева И.С .<https://cyberleninka.ru/article/n/ippoterapiya-i-sfery-eyo-primeneniya>
2. Neurorehabilitation through Hippotherapy on Neurofunctional Sequels of Stroke: Effect on Patients' Functional Independence, Sensorimotor/Cognitive Capacities and Quality of Life, and the Quality of Life of Their Caregivers-A Study Protocol. Viruega H, Imbernon C, Chausson N, Altarcha T, Aghasaryan M, Soumah D, Lescieux E, Flamand-Roze C, Simon O, Bedin A, Smadja D, Gaviria M.- <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35625006/>
3. Effects of hippotherapy on recovery of gait and balance ability in patients with stroke. Lee CW, Kim SG, Yong MS. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3944312/>
- 4 Use of hippotherapy in gait training for hemiparetic post-stroke. Beinotti F, Correia N, Christofolletti G, Borges G <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21243251/>
5. A hippotherapy simulator is effective to shift weight bearing toward the affected side during gait in patients with stroke. Neuro Rehabilitation. Sung Y.H., Kim C.J. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23949070/>
6. Therapeutic effects of mechanical horseback riding on gait and balance ability in stroke patients. Han J. Y., Kim J. M., Kim S. K.- <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23342307/>
7. The effects of a rhythm and music-based therapy program and therapeutic riding in late recovery phase following stroke: a study protocol for a three-armed randomized controlled trial. Bunketorp Käll L., Lundgren-Nilsson Å., Blomstrand C.- <https://bmcneurol.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2377-12-141>
8. Иппотерапия как немедикаментозный метод лечения в реабилитации пациентов после инсульта / В. О. Папёнова, А. Л. Буяльская.- <https://moluch.ru/archive/134/37487/> (дата обращения: 16.06.2025).
9. ИППОТЕРАПИЯ: ИСТОРИЯ, ОСОБЕННОСТИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДИКИ- Иоффе С.Н.- <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.bsmu.by/upload/iblock/740/b7gfq1y923eum2gqkvv93vr26vxhpidd/2018072314553565.pdf>

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000